

ARQUITETURA ESCOLAR MODERNA E SAÚDE: ESTRATÉGIAS PROJETUAIS DE EDIFÍCIOS ESCOLARES PAULISTAS (ANOS 1930) PARA PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS E SUA RELAÇÃO COM AS PRESCRIÇÕES CONTRA A COVID-19

BRITO, CHARLIE BROWN DANTAS (1)

1. Discente de Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário Santa Maria (UNISM),
charliebrito77@gmail.com

RUFINO, LUDIMYLLA VIEIRA (2)

2. Discente de Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário Santa Maria (UNISM),
ludimyllasharon@gmail.com

OLIVEIRA, MARINA GOLDFARB (3)

3. Professora Doutora de Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário Santa Maria (UNISM),
marinagoldfarb@yahoo.com.br

RESUMO

Este trabalho, resultante de uma pesquisa de iniciação científica, apresenta estratégias projetuais adotadas em escolas modernas paulistas na década de 1930 na prevenção de epidemias e sua relação com as prescrições contra a Covid-19. Sustenta-se que apesar de serem períodos distintos, muitas prescrições para o projeto das escolas foram preservadas e são ainda bastante utilizadas pelos profissionais da construção civil em novos ou em edifícios existentes, uma vez que tanto a tuberculose que assolava o passado quanto a Covid-19, são transmitidas de forma facilitada quando não se têm diretrizes para amenizar o contágio que venham a ser implementadas nas construções escolares, devido a aglomeração de crianças em sala de aula. Assim, busca-se expor a importância dos estudos desenvolvidos pela comissão permanente criada pela Diretoria de Obras Públicas de São Paulo juntamente com a Diretoria de Ensino, composta de profissionais de áreas distintas como forma de amenizar o risco de contaminação por epidemias dentro das escolas, buscando a segurança, bem-estar e um melhor uso do ambiente escolar. Percebe-se que várias medidas adotadas nas construções escolares do período de início de desenvolvimento da arquitetura moderna no país ainda se mantêm eficazes e recomendadas na atualidade, com destaque para a ventilação cruzada.

PALAVRAS-CHAVE:

Arquitetura escolar; saúde; epidemia; Covid-19.

INTRODUÇÃO

Na década de 1930, a busca pela modernização brasileira se tornou parte do projeto de desenvolvimento nacional. Entretanto, seria necessário que houvesse melhoria nos indicadores sociais da época. Posto isso, em 14 de novembro de 1930, no governo do então presidente Getúlio

Vargas, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, que visava proporcionar melhorias a estas duas áreas. (HERSCHMANN; PEREIRA, 1994).

Esta política foi aplicada em vários estados brasileiros, refletindo na busca de edificações escolares que atendessem uma nova metodologia pedagógica, e tornando o uso destas construções favorável à saúde dos estudantes. Este aspecto surgiu como uma reação às doenças que eram facilmente transmitidas no ambiente escolar, já que a aglomeração de estudantes em ambientes inadequados e desprovidos de boa iluminação e ventilação eram frequentes. (HERSCHMANN; PEREIRA, 1994).

A partir disto, a Diretoria de Obras Públicas de São Paulo juntamente com a Diretoria de Ensino decidiu criar uma comissão permanente, formada por profissionais de diversas áreas a fim de realizar estudos e indicarem diretrizes voltadas à construção de edifícios escolares, e entre elas, destacava-se a preocupação com a saúde dos estudantes no ambiente escolar. (GOLDFARB; TINEM, 2017).

OBJETIVO

O objetivo geral é investigar as estratégias projetuais adotadas nos edifícios escolares paulistas nos anos de 1930 no que se refere a prevenção de epidemias, além de relacionar essas estratégias com as prescrições arquitetônicas voltadas à prevenção da Covid-19.

METODOLOGIA

Essa pesquisa teve uma abordagem qualitativa, cujo procedimentos metodológicos realizados se deu da seguinte forma:

- 1- De início foi realizada uma pesquisa bibliográfica com os seguintes temas: arquitetura escolar paulista da década de 1930, relação entre projetos arquitetônicos escolares paulista com a pandemia da tuberculose e relação com projetos arquitetônicos escolares com a pandemia da covid-19.
- 2- A segunda parte da pesquisa foi a documental, onde o processo de investigação se deu no acervo online da Revista Acrópole (Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br>), um dos mais importantes periódicos brasileiros na área da arquitetura da época pesquisada.
- 3- Em seguida, foi realizada a seleção de notícias encontradas sobre os assuntos que relatam prescrições projetuais construtivas voltadas a saúde, tendo como principal fator a pandemia da tuberculose e da Covid-19.
- 4- Finalmente, realizou-se a análise das matérias selecionadas, reunindo as estratégias frequentemente usadas, e com isso, chegou-se aos resultados.

REFORMA EDUCACIONAL PAULISTA DA DÉCADA DE 1930

Em 1933, uma nova linguagem arquitetônica moderna foi incorporada na arquitetura das escolas de São Paulo graças a reforma da instrução pública proposta por Fernando de Azevedo, quando assumiu o cargo de Diretor Geral do Departamento Educacional do estado de São Paulo. Fernando de Azevedo implantou um novo Código de Educação, podendo ser citado o serviço de prédios e instalações escolares que defendiam a necessidade das edificações escolares possuírem instalações próprias, adequadas ao novo tipo de ensino.

Com propósito de atingir o projeto, foi criado a Comissão Permanente de prédios escolares, composta por um grupo de vários profissionais: médicos, arquitetos, engenheiros, educadores e higienistas (RUFINO *et al.* 2021). "Tal comissão desenvolveu um plano para adaptação e construção

de novas escolas, além de uma série de estudos para identificar como deveriam ser os novos edifícios escolares [...]” (GOLDFARB, TINEM, 2017).

CARACTERÍSTICAS PROJETUAIS RELACIONADAS A PREVENÇÃO DA TUBERCULOSE

Associou-se à modernização dos edifícios escolares com a busca de construções que fossem adequadas aos novos métodos pedagógicos, no qual seu principal uso fosse pertinente à saúde dos estudantes. Essa reação está relacionada com a grande difusão de doenças transmitidas no ambiente escolar na década de 1930, como a tuberculose, que exigiu da Comissão Permanente de Prédios Escolares incorporar no programa de necessidades a criação de novos espaços e reformular o método construtivo utilizado na época, fazendo uso do concreto armado que permitiria grandes janelas padronizadas, para a ventilação e insolação das edificações.

Citando cinco escolas paulistas, a Revista Acrópole destaca os ambientes voltados à saúde dos estudantes e profissionais que frequentavam o ambiente escolar. Dentre esses ambientes criados, pode ser citados os ginásios com chuveiros e os campos de jogos, cujo uso passou a ser padrão nas escolas com a obrigatoriedade da educação física, criada para incentivar o exercício físico e estimular a saúde dos estudantes. Além deste ambiente, algumas escolas contavam com a sala de educação sanitária, o quarto do banho, a sala do médico e do dentista. Quanto as características projetuais, menciona-se as salas arejadas, iluminadas e ambientes abertos suprimindo a necessidade imposta pelas doenças da época. Além disso, ausência de ornamentos, e o uso de novos tipos de revestimento, como o piso de granilite e o ladrilho hidráulico, eram considerados mais higiênicos, por facilitarem a limpeza.

PRESCRIÇÕES PROJETUAIS QUANTO A COVID-19 NAS ESCOLAS

Mesmo após anos, os profissionais da construção civil ainda adotam estratégias projetuais em edifícios novos ou existentes que já foram implantadas em anos anteriores nas edificações escolares, a exemplo das prescrições adotadas na construção das escolas modernas paulistas da década de 1930, tendo como foco a prevenção de contaminação por epidemias, como a tuberculose. A presença de aberturas nas salas afim de viabilizar a ventilação cruzada, proporcionar boa iluminação natural para o ambiente além da redução de carteiras no layout das salas de aula, talvez sejam consideradas as estratégias mais utilizadas nos projetos de arquitetura escolar contemporânea afim de amenizar os riscos por contaminação da Covid-19. Segundo o Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da Covid-19 (2020), a combinação de procedimentos como a proteção individual por meio de uso de máscaras, distanciamento físico e redução de tempo de permanência em ambientes fechados, é de suma importância para a proteção das pessoas.

SEMELHANÇAS E DIVERGÊNCIAS PROJETUAIS

Segundo Silva *et al.* (2021) tanto a tuberculose quanto a covid-19 são transmitidos por via aérea, embora a covid-19 seja muito mais infecciosa. De modo geral, os métodos utilizados para impedir infecções por ambas são efetivas, sendo ventilação seletiva e ambientes arejados uns destes a fim

de dispersar os vírus favorecendo a saúde dos usuários do ambiente escolar. Estes métodos são seguidos até hoje.

No entanto, com as inovações tecnológicas, é possível destacar que há preocupação não apenas com a ventilação seletiva, mas também com a ventilação mecânica, uma vez que muitas salas não possuem muitas aberturas por fazerem uso de condicionadores de ar. Em situações como esta, os filtros de ar podem ser considerados uma possível solução para estes espaços.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao analisar as notícias encontradas selecionadas como referências à saúde na construção de edifícios escolares, percebeu-se que não houve maiores mudanças de técnicas construtivas entre a pandemia da tuberculose e da covid-19, mas sim meios usados para não contaminação, como o uso de álcool 70%, os afastamentos das cadeiras, o não uso de ventilação mecânica nos ambientes e o decreto que impede que as pessoas contaminadas saiam de suas residências e tenha contato direto com outras pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho compara as estratégias projetuais da época da tuberculose e da covid-19 de acordo com o que é usado no mundo até o presente momento. Como os países ainda enfrentam a pandemia da covid-19, é preciso existir maiores debates entre arquitetos e a medicina para se saber o que realmente é preciso mudar ou implementar nas práticas construtivas futuras, aprendendo com as experiências do passado e atualizando-as para o presente.

REFERÊNCIAS

GOLDFARB, Marina; TINEM, Nelci. Índícios da modernização da arquitetura escolar na década de 1930 em manuais de obras públicas. *Anais do 5º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação*, Belo Horizonte, 2017.

HERSCHMANN, Micael; PEREIRA, Carlos A. Messeder (Org.). *A invenção do Brasil moderno: medicina, educação e engenharia nos anos 20-30*. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

PEREIRA, Ingrid et al. *Manual sobre biossegurança para reabertura de escolas no contexto da COVID-19*. 2020.

RUFINO, Ludimylla Vieira et al. A modernização do edifício escolar paulista na década de 1930 nas páginas da Revista Acrópole. *Anais do 7º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação*, Belo Horizonte, 2021.

SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, H. M^a. B., COSTA, V. M^a. R. *Tempos de Capanema*. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Paulo: EDUSP, 2000.

SILVA, Denise Rossato *et al.* *Tuberculose e COVID-19, o novo dueto amaldiçoado: o que difere Brasil e Europa?* *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 47, n. 2, pág. 1-8, 2021